

**Современный разговорный английский язык и его роль на
мировой арене**

**Абушаев Амир Камилевич, старший преподаватель
Международная Исламская Академия Узбекистана, кафедра
“Иностранные языки”**

Аннотация

В 21 веке сложно представить себе успешного человека без знания иностранных языков. Умение свободно общаться на английском всё чаще указывается работодателями как одно из основных требований при приёме на работу, владение английским необходимо программистам и IT-специалистам, наконец, даже базовые знания разговорного английского существенно облегчают жизнь и тем, кто часто путешествует по миру, и тем, кто изредка отправляется в командировки за рубеж. Язык – это живая материя, которая находится в постоянном развитии и меняется вместе с культурой носителей. Поэтому для того, чтобы успешно овладеть иностранным языком и научиться чувствовать его, необходимо знать его историю, понимать, чем обусловлены те или иные изменения.

Ключевые слова: улучшение, изменение, разговорный язык, средство для коммуникации, компетенция, развитие, улучшение, живая материя, владение, познание

Modern spoken English and its role on the world stage

**Abushaev Amir Kamilevich, senior teacher
International Islamic Academy of Uzbekistan, Department of Foreign
Languages**

Annotation

In the 21st century, it is difficult to imagine a successful person without knowledge of foreign languages. The ability to communicate fluently in English is increasingly indicated by employers as one of the main requirements when hiring; proficiency in English is necessary for programmers and IT specialists; finally, even basic knowledge of spoken English makes life much easier for both those who often travel around the world and those who occasionally goes on business trips abroad. Language is a living matter that is in constant development and changes

along with the culture of its speakers. Therefore, in order to successfully master a foreign language and learn to feel it, you need to know its history and understand what causes certain changes.

Key words: improvement, change, spoken language, means of communication, competence, development, improvement, living matter, possession, cognition

Современный английский представляет собой несколько региональных вариантов – британский, американский, канадский, австралийский, новозеландский и другие. Самыми широко используемыми среди них являются две основные разновидности – британский английский (British English), насчитывающий несколько десятков диалектов, и американский английский (American English), который на сегодняшний день по праву занимает доминирующее положение в мире. Британский вариант английского языка более консервативен, требует строгого соблюдения грамматических правил, в частности – неукоснительного соблюдения правильного порядка слов в предложении, не терпит сокращений фраз и «проглатывания» окончаний слов. Существенно отличается и произношение с характерными тянущимися гласными, а также интонация предложений. Впрочем, современная жизнь вносит свои коррективы, и молодое поколение англичан, шагая в ногу с мировой лингвистической тенденцией, стремится к максимальному упрощению языка.

Так называемый «королевский английский» – диалект, на котором говорит большая часть населения Великобритании. Однако Британские острова насчитывают десятки других диалектов, некоторые из которых сохранились лишь в самых отдалённых регионах и едва ли употребимы в повседневной жизни. Такие территориальные варианты английского являются скорее символическим историческим наследием.

Американский вариант английского языка сами англичане называют «плохим английским» и относятся к нему с некоторым пренебрежением. Считается, что это очень упрощённый на всех уровнях язык английский, который изрядно обеднел в процессе таких преобразований. На самом деле такое преобразование языка обусловлено другой культурой – более раскрепощённой и динамичной. В Америке невозможно представить плавную размеренную речь «в нос» на идеально правильном английском. Другой темп

жизни и иные ценности породили и иной язык – сжатый, лаконичный, упрощённый.

Особенности современного английского

Благодаря большому количеству заимствований и широкой территории распространения, английский обладает богатой лексикой со множеством синонимичных слов. В то же время грамматика его довольно проста, несмотря на достаточное количество исключений из правил и неправильных глаголов, которые нужно заучивать. Большинство слов – односложные. Пунктуация современного английского – одна из самых простых в мире. Сложность представляет собой лишь орфография, так как написание английских слов часто не совпадает с произношением. Именно поэтому в словарях к каждому слову принято указывать транскрипцию.

Для современного языка характерны упрощения, сжатие фраз, употребление сленговой лексики. Часто в разговорной речи прослеживается пренебрежение правилами грамматики, сокращение слов и «проглатывание» окончаний, в результате чего неподготовленному человеку тяжело воспринимать на слух такую речь.

Изучение английского языка

Как правило, базовые знания, которые большинство так или иначе получают в процессе изучения иностранного языка по школьной или непрофильной университетской программе, оказываются недостаточными для того, чтобы овладеть языком на уровне свободного общения. На помощь приходят различные курсы английского, онлайн-семинары, интенсивные тренинги, аудио- и видео самоучители, программы обучения за рубежом и другие методы, направленные на быстрое и эффективное овладение современным английским.

Теоретическую часть без труда можно выучить, прибегнув к услугам языковых школ, где квалифицированные преподаватели помогут в короткие сроки разобраться в грамматических правилах, орфографии и фонетике. Однако научиться правильно писать и читать на иностранном языке – это только половина задачи. Важнее научиться понимать и говорить, а для этого нужна практика.

Семинары с носителем языка

Современный английский настолько динамичен, что для его изучения лучше всего общаться непосредственно с носителями языка. Для новичков, не владеющих языком в достаточной мере для выезда на обучение за границу, лучшим выходом являются семинары под руководством англоговорящего преподавателя. Такие занятия совмещают выполнение письменных заданий и живое общение, что позволяет одновременно усваивать правописание и звучание новой лексики. Кроме того, при контакте с носителем языка говорящий неосознанно копирует и подражает манере речи собеседника – таким образом, на подсознательном уровне усваивается правильное произношение и интонации.

Английский по Skype

Другой способ изучения английского, набирающий популярность, – практика общения через интерактивные программы, например, Skype. В век технического прогресса это не только один из самых эффективных, но и самый удобный вариант. Специально подготовленный преподаватель – носитель языка – составляет для каждого своего ученика индивидуальную программу онлайн-обучения и индивидуальный график занятий. Диалог в режиме реального времени позволяет улучшить разговорные навыки и справиться с неуверенностью.

Обучение за рубежом

Ничто не поможет овладеть иностранным языком лучше, чем погружение в языковую среду. В настоящее время многие турфирмы и языковые школы разрабатывают программы по обучению за рубежом. Такие курсы позволяют не только выучить английский, но и познакомиться с культурой страны, менталитетом местных жителей, а значит, прочувствовать все нюансы современного языка и приблизиться к его пониманию.

Постоянноеращение в англоязычных кругах поможет быстрее и эффективнее обогатить свой словарный запас и научиться говорить с минимальным акцентом или вовсе избавиться от него. Проще всего это даётся молодым людям – школьникам, студентам, которые впитывают культуру

вместе с языком и быстро адаптируются к непривычным условиям. Более зрелым людям следует обратить внимание на изучение английского в группах и совмещать общение в привычном круге с новыми англоязычными знакомствами – преодоление языкового барьера будет даваться проще при поддержке единомышленников.

Самоучители

Для любителей чётко выстроенного учебного плана и ценителей свободного выбора времени и тем занятий подойдут самоучители. Однако необходимо следить за актуальностью издания, ведь современный английский постоянно развивается, и информация печатных изданий довольно быстро устаревает. Исключение, пожалуй, составляют самоучители делового английского – классические фразы на литературном языке остаются всегда актуальными.

Аудио- и видеоматериалы

Изучение иностранного языка можно сделать более интересным и увлекательным, если использовать для самообучения видеоматериалы – фильмы, ток-шоу, познавательные передачи на английском. В сети в открытом доступе можно найти огромное количество старых и современных записей, самые свежие видеоролики на актуальные темы. При этом на многих ресурсах предусмотрена возможность включать субтитры (в том числе с переводом), которые облегчают понимание, что особенно актуально для начинающих.

Простейший путь к ненавязчивому усвоению современной английской лексики – прослушивание музыки зарубежных исполнителей. Включить радио или компакт-диск можно и в машине, и дома, и в любом другом месте, когда можно сосредоточиться на тексте песен. Ещё один вариант – аудиокниги с произведениями современных авторов на английском языке.

Отражение современного английского с его актуальной лексикой, новыми идиомами и молодёжным сленгом содержат популярные сериалы. Скоротав вечер за просмотром пары серий современного англоязычного сериала в компании друзей, можно не только хорошо провести время, но и выучить несколько новых выражений.

Напутствие

Каждому, кто только собирается познакомиться с английским языком, или стремится усовершенствовать свои знания и разговорные навыки, следует помнить, что главное – иметь сильную мотивацию, обладать самодисциплиной и заниматься в удовольствие.

Залог успешного изучения иностранного языка – грамотный подбор учебных материалов и методик обучения, квалифицированный преподаватель, способный пробудить интерес к урокам, и, конечно же, увлечённость процессом.

Современный английский язык – это удивительный, постоянно меняющийся и развивающийся мир, открывающий новые возможности тем, кто искренне стремится стать его частью. Следить за его развитием намного интересней в процессе изучения, особенно, если есть возможность живого диалога с носителями языка. Приложив немного стараний и овладев языком мирового общения, можно смело назвать себя современным человеком мира.

Список использованной литературы

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. – Введ. 2009-01-01. – М. : Стандарт информ, 2023. – 18 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
2. ГОСТ 7.11-2022. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках. – Взамен ГОСТ 7.11-78 ; введ. 2005-09-01. – М. : Стандартинформ, 2005. – 82 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
3. ГОСТ 7.1-2003. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-84 ; введ. 2002-07-02. – М. : Изд-во стандартов, 2004. – 48 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
4. ГОСТ 7.82-2001. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов : общие требования и правила составления. – Введен 2002-07-01. – Минск : Изд-во стандартов, 2001. – 31 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
5. ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. – Введ. 2001-07-02. – М. : Изд-во стандартов ; Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, [2002]. – 13 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
6. ГОСТ 7.32–2017. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – Взамен ГОСТ 7.32–2001 ; введ. 2018–07–01. – М. : Стандартинформ, 2017. – 27 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
7. ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления. – Введ. 2001-07-01. – М. : Изд-во стандартов, 2000. – 7 с.
8. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. – Взамен ГОСТ 2.105-79, ГОСТ 2.906-71 ; введ. 96-07-01. – Минск : Изд-во стандартов, 1995. – 37 с.

9. ГОСТ 7.9-95. Реферат и аннотация. – Взамен ГОСТ 7.9-77 ; введ. 97-07-01. – Минск : Изд-во стандартов, 1996. – 7 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

10. ГОСТ 7.0.12-2012. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. – М. : Стандартинформ, 2012. – 24 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

11. СТО ТГУ 123–2019. Диссертация и автореферат диссертации. Общие положения. Структура и правила оформления : стандарт организации. – Введ. 2019-10-15. – Томск, 2019. – 61 с.

12. СТО ТГУ 123–2019. Диссертация и автореферат диссертации. Общие положения. Структура и правила оформления : стандарт организации. – Введ. 2019-10-15. – Томск, 2019. – 61 с.

13. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра и специалиста в Национальном исследовательском Томском государственном университете : утверждено приказом № 284/ОД от 27 марта 2018 года. – URL: http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/471/polozhenie_o_vkr_bakalavra_i_spetsialista.pdf (дата обращения: 04.05.2019).

14. Высшая аттестационная комиссия [Электронный ресурс] : официальный сайт / Мин-во образования и науки Рос. Федерации. – М. : РБК СОФТ, 2004– . – URL: <http://vak.ed.gov.ru/ru/> (дата обращения: 04.02.2009).

15. Содержание и оглавление // Справочник издателя и автора : ред.-изд. оформление издания / А. Э. Мильчин, Л. К. Чельцова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2005. – С. 347–378.